

TRANSPORT TARMOG'IDA VIDEOKUZATUV TIZIMINI JORIY QILISH.

Gamletov Otabek Furqat o'g'li¹
Zuxriddinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li²
Mirsagdiyev Orifjon Alimovich³

¹Al-xorazimiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti magistranti
otabekgamletov@gmail.com

²Toshkent davlat transport universiteti asisstanti
hayotbek6868@mail.ru

³Toshkent davlat transport universiteti dotsenti
oamirsagdiyev@yandex.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579828>

ANNOTATSIYA: Zamonaviy transport tarmog'ida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan yechimlarni ishlab chiqish hamda ularni hayotga tadbiq etish eng asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

KALIT SO'ZLAR: transport tizimi, videokuzatuv, tizim, videonazorat, kommutator, kuzatuv kamerasi.

ANNOTATION. One of the most important tasks in the modern transport network remains the development and implementation of security solutions.

KEYWORDS: transport system, video surveillance, system, video surveillance, switchboard, surveillance camera.

Hozirgi kunga kelib transport tuzilmasining rivojlanishi bir qator yangi vazifalar, muammolar uchun texnik yechim izlashga olib kelmoqda. Paydo bo'lgan vazifa va muammolarning ang asosiylaridan biri bu yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Bunday vaziyatda xavfsizlik tizimlarining ahamiyati katta. Xavfsizlik tizimlari avvalo, yo'lovchilarning hayoti va sog'lig'i bilan bir qatorda, jamoat transportida xavfsizlikni ta'minlash, tijorat transportidan samaraliroq foydalanish va yuklarni tashishni nazorat qilish, xizmat ko'rsatishdagi yo'qotishlarni kamaytirish va texnologik jarayonga jalb qilingan barcha xodimlarni nazorat qilish imkonini beradi.

Transport tizimida videomonitoring tizimini jalb qilishdagi asosiy vazifalar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- yo'lovchilar oqimini nazorat qilish;
- haydovchining ish jaraynini hamda ish vaqtini nazorat qilish;
- transport ichida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlar oldini olish;
- terroristik xarakatlarning oldini olish;
- boshqa transport vosiasi bilan tortishuvli vaziyatlarga yechim topish;
- onlayn rejimda bo'layotgan jarayonga tezkorlik bilan yondoshish;

Jamoat transportida videokuzatuv tizimining quyidagi tamoil asosida tashkil etish mumkin. Har bir harakatlanayotgan xarakat tarkibida (transportda) videokuzatuv tizimi o'rnatiladi. Kun davomida videoma'lumotlar to'planadi. Transport vositasi transport parkiga qaytganidan so'ng kun davomida yozib olingan videoma'lumotlar yozib olish qurilmasidan yechib olinadi hamda videoma'lumotlar arxiviga o'tkaziladi. Ayrim hollarda, masalan temir yo'l transportida videokuzatuv kameralaridan ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri real rejimda mashinist kabinasiga uzatiladi.

Professional darajadagi videoregistratorlarning qo'llanilishi bir vaqtning o'zida bir necha videokuzatuv kameralarini ulash va ularga xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Bu o'z navbatida yo'l bo'ylab videokuzatuvni, tashilayotgan yuklarning holatini, tashilayotgan yo'lovchilarning holatlarini kuzatib borish imkonini beradi.

Xozirgi kunga kelib jamoat transportida videokuzatuv tizimini qo'llash keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida yo'lovchilarning, haydovchining hamda tashish jarayonining havfsizligini oshirishga imkon beradi.

Bunday majmuaning asosiy bog'lovchi bo'g'ini videoregistratorlar hisoblanadi. Sababi bu videoregistratorga barcha turdagi sensorlar, transportning ichki qismini nazrta qiluvchi kameralar va yo'lni nazorat qiluvchi kameralar ulangan bo'ladi.

Video hodisalarni yozib borish bir vaqtning o'zida 2 ta oqimda amalga oshirilishi mumkin, ulardan biri serverga uzatiladi, ikkinchisi esa uskunaning ichki xotirasiga yozib boriladi. Server tarkibiga saqlash, boshqarish, favqulodda aloqa va h.k. kabi funksiyalar uchun javob beradigan qurilmalar kirishi mumkin.

Transportning videokuzatuv tizimi tomonidan qayd etilgan ma'lumotlarni olib qo'yish va ko'rish vakolatiga ega bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Bunga panelni blokirovka qilish orqali erishiladi, uni ochish uchun maxsus kalit ishlatiladi. Haydovchi yozib olish qurilmasiga biron-bir tarzda xizmat ko'rsatishi yoki uni ishga tushurishi shart emas, chunki u dvigatelni ishga tushirgandan so'ng yozib olish qurilmasi avtomatik ravishda o'z ishini boshlaydi.

Harakatlanish vaqtida yozib olish tizimi avtomobil akkumulyatoridan quvvat oladi. Shu bilan birga o'rnatilgan sensorlar keskin burilishlar, tezlanish, tormozlanishni kabi holatlarni inobatga olish imkoniyatiga ega. Video kuzatuv tizimi tomonidan yozilgan har qanday fayllar parol bilan himoyalangan bo'ladi. Videoma'lumotlarni yozish fayl nomida ko'rsatilgan sanaga muvofiq amalga oshiriladi. Yozib olingan fayllarga sana va vaqt avtomatik tarzda biriktiriladi.

Shu bilan birga dispatcherlik nazorati uchun video kuzatuv tizimini navigatsiya tizimlari bilan birlashtirish imkoniyati mavjud.

Quyida yo'lovchilarni tashishda qo'llaniladigan transport vositasi avtobusda videonazorta tizimini tashkil etishni ko'rib chiqamiz.

Samarali kuzatuv tizim sifatida, avtobularda quyidagi tuzilmaga ega bo'lgan videokuzatuv tizimdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar edi:

- 8 kanalli videoregistrator;
- avtobus ichki qismini va yo'lni nazorat qilish uchun kameralar;
- asosiy va bir nechta qo'shimcha yozib olingan ma'lumotlarni saqlash uchun disklar (1- rasm).

Avtobus ichidagi kameralar to'g'ridan to'g'ri registratorga ulanadi. Quvvatlanish 2 simli kuch kabeli orqali ta'minlanadi. Signal esa koaksial kabel orqali uzatiladi. Videoregistrator avtobus harakatlanish paytida yoki 24 V quvvat manбайдan quvvatlanadi.

Yo'lovchi avtobuslarda yana bir qiziq yechim sifatida yo'lovchilarni hisoblash tizimidir. Bunday holatda stereografik kameralardan hamda kommutatordan foydalangan holda tashkil etish mumkin. Ular ham quvvatlanishi uchun avtobusdagi quvvatlanish manbaiga ulanadi, hamda avtobus eshiklaridagi boshqaruvchi kontaktlarni ham inobatga oladi. Bunday ulanishlarda Ethernet tarmog'i kamera va kommutatorlarni ulash uchun qo'llaniladi. Bunday tizimda barcha tashkil etuvch qurilmalar avtobus o't olganda ish jarayoni boshlanadi.

Uch o'lchamli tasvirni hosil qilish uchun kameralarda 2 ta matritsadan foydalaniladi. Buning natijasida obyektning balandligini aniqlash mumkin. Aynan shu funksiya orqali avtobusga kirayotga va chiqayotgan barcha yo'lovchilarni nazorat qilish mumkin. Bunda kuzatuv schetchiklari eshiklar ochilgan ochilgandan so'ng aktiv rejimga o'tadilar. Teskari jarayon esa eshiklar yopilayotgan so'ng amalga oshirildai. Bunday vaqtda registrator barcha ma'lumotlarni yig'gichda saqlaydi, natijalarni esa saqlagichning o'zidan uzatadi. Bunday tizimning aniqlik darajasi 95-98 % tashkil etishi mumkin.

Videoto'plagich hamda olinadigan qattiq diskni istalgan avtobusning ichida saqlagan maqsadga muvofiqdir. Barcha qurilmalar keng harorat diapazonida ishlashga mo'ljallanagan hisoblanadi. Shuning uchun videoto'plagich, olinadigan qattiq disk, hisob platalarining normal haroratda bo'lishi ularning normal ishlashini kafolatlaydi.

1-Rasm. Avtobuslarda videokuzatuv tizimini tashkil etish

Marshrut bo'yicha harakatlanayotgan avtobusni ushlab qolmaslik uchun to'lgan qattiq diskni zudlik bilan almashtirish talab etiladi. Agar tizimga GPS qabul qilgichni qo'shsak, u holda istalgan vaqtda avtobus marshruti haqidagi ma'lumotni olsa bo'ladi. Videokuzatuv tiximining kopleks tuzilmasi

Umumiy holda shuni aytish mumkinki, yer usti transportida qo'llaniladigshan integratsiyalashgan kuzatuv va xavfsizlik tizimlari navigatsiya uskunasiidan foydalangan holda transport vositasining joylashuvini aniqlash, shuningdek, hodisalarni videoyozuvga olish texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, transport tizimida zamonaviy kuzatuv tizimining qo'llanilishi havfsizlikni ta'minlashda eng muhim yechimlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шишкин В.И. Видеонаблюдение на транспорте – основа повышения безопасности и эффективности бизнеса // Т-Comm – Телекоммуникации и Транс-порт. – 2009. – Спецвыпуск ИТС.
2. Гарсиа М., «Проектирование и оценка систем физической защиты», Пер. с англ. —М.: Мир, 2003.
3. <https://baltgps.ru/transport/videonablyudenie-na-transporte/>